

DOI: 10.5281/zenodo.5013951

*Ігнат'єв О. М.,
Національний університет цивільного захисту України*

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ СТАНУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСАЛТИНГУ

Протягом останніх десятиріч відбуваються глобальні зміни, що потребують від керівників відповідного реагування і додають нових управлінських проблем до тих, що існували раніше. Нинішня глобальна ситуація є з багатьох причин нестабільною. Одна з них полягає в тому, що кількість нестабільних національних економік перевищила кількість стабільних [1, с. 136]. Тому органи державного управління змушені проходити адаптацію із сьогоденням, що необхідно для запобігання подальшому погіршенню економічної чи політичної ситуацій.

Ефективні управлінські рішення стосовно моніторингу стану потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) можуть усунути важливі для розв'язання майбутніх проблем чинники і навіть сприяти виникненню проблем у майбутньому. Наприклад, збільшення потужностей АЕС як джерел недорогої енергії під тиском нинішніх економічних потреб та задовільному стані обладнання може призвести в майбутньому до витрат, пов'язаних із переробкою і захороненням відпрацьованого ядерного палива, що перевищують економію.

Відомо, що моніторинг стану ПНО реалізує функцію держави, яка зводиться до збереження заданого рівня безпеки населення, територій, об'єктів економіки і інфраструктури, підтримці ризику на необхідному рівні, прийнятному в соціальному і економічному відношеннях [2]. Побудова ефективної системи органів виконавчої влади є вкрай складним завданням від вирішення якого значною мірою залежатиме ефективне використання системи моніторингу стану ПНО і, як наслідок, подальший суспільно-економічний розвиток України, реалізація планів щодо її європейської інтеграції. Тому саме у 1998 році Указом Президента України було затверджено Концепцію адміністративної реформи в Україні [3].

Запровадження механізмів нового публічного менеджменту в систему державного управління передусім пов'язано з Концепцією адміністративної реформи в Україні. «Існуюча в Україні система державного управління залишається в цілому неефективною, вона еkleктично поєднує як інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що сформувалися в період незалежності України. Ця система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ» [3]. Тому зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові наявної в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного життя, з другого – в розбудові деяких

інститутів державного управління, яких Україна як суверенна держава ще не створила. Не виключенням є і система моніторингу стану ПНО. Очевидно, що для більш ефективного використання цієї системи вкрай важливо будувати її на основі нових підходів до організації процесу державного (публічного) управління (наприклад, New Public Management).

Значному покращенню діяльності в системі державного управління моніторингом стану ПНО, на наш погляд, може сприяти консалтинг, який у широкому розумінні розглядається як один із видів інтелектуальної діяльності. Консалтинг – це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням наочної області і проблем клієнта [1, с. 192]. Консалтинг у державному управлінні України можна визначити як діяльність суб'єктів консультування, предметом якої є питання, що виникають у сфері вирішення державними органами проблем, пов'язаних з підготовкою, прийняттям і аналізом виконання управлінських рішень. Консалтинг став настільки поширеним, що у США в 70-ті рр. минулого століття на кожних 100 підприємців у промисловості припадав 1 консультант. У 80-ті рр. навіть з'явився термін «консультантоозброєння», який визначав відношення загальної кількості мешканців країни до чисельності консультантів. У Японії цей показник дорівнював 2,5; у США – 4,5; у країнах Західної Європи – 12,5; у країнах, що розвиваються, – 250–300 [4].

Консультаційна діяльність як професійна допомога й підтримка управлінських інновацій існувала і активно розвивалася в Україні і за радянських часів. Численні економічні й галузеві науково-дослідні інститути розробляли й удосконалювали методологію управління виробництвом, упроваджували нові принципи його організації з метою підвищення ефективності праці, раціонального використання матеріальних та інших ресурсів. На наш погляд, використання консалтингових технологій дозволить більш ефективно забезпечити неперервний якісний моніторинг стану ПНО та сприятиме високому рівню безпеки громадян.

Література:

1. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентіві України ; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с.
2. Ігнат'єв О.М., Шведун В.О. Особливості державного управління моніторингом потенційно небезпечних об'єктів / О.М. Ігнат'єв, В.О. Шведун // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 2 (11). – С. 372-380. – (Серія «Державне управління»).
3. Концепція адміністративної реформи в Україні від 22.07.1998 р. – К. : ДВПШ Міннауки, 1998. – 62 с.
4. Верба В. А. Організація консалтингової діяльності : навч. посіб. / В.А. Верба, Т.І. Решетняк. – К. : КНЕУ, 2000. – 244 с.